

*Матицин І. В.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Сучасні економічні процеси характеризуються посиленням глобалізаційних тенденцій, швидкими технологічними змінами та жорсткою міжнародною конкуренцією, що суттєво впливає на функціонування підприємств. В умовах відкритості ринків компанії змушені розробляти ефективні стратегії управління конкурентоспроможністю. Цифрова трансформація та автоматизація бізнес-процесів розглядаються як ключові фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств, що є вирішальним завданням для успішної інтеграції в Єдиний ринок ЄС. Приєднання України до Єдиного ринку ЄС є двостороннім процесом, який вимагає не лише гармонізації законодавства, а й здатності українського бізнесу ефективно функціонувати та конкурувати в європейському економічному просторі.

Автоматизація та цифровізація у вирішенні викликів євроінтеграції

Автоматизація бізнес-процесів (Business Process Automation, BPA) стає все більшою необхідністю та ключовим інструментом для підвищення ефективності діяльності компанії. Вона означає використання технологій та програмних засобів для автоматизації та оптимізації рутинних та повторюваних завдань у бізнесі. Програмні засоби для автоматизації включають CRM-, ERP-системи, програми для автоматизації виробництва тощо.

Європейський ринок автоматизації бізнес-процесів зазнає зростання на рівні 12,4% у середньому протягом прогнозованого періоду (2020-2026)[3]. Згідно з опитуванням ЄІБ, 74% європейських підприємств використовують цифрові технології, зокрема штучний інтелект та великі дані, для підвищення конкурентоспроможності [15], а Європейська Комісія оголосила про інвестиції

в розмірі €1,3 млрд у штучний інтелект, кібербезпеку та цифрові навички в рамках програми Digital Europe на 2025–2027 роки. Що свідчить про важливість цифровізації суспільства в ЄС[14].

Українські виробники вже демонструють високу конкурентоспроможність та потенціал для інтеграції в європейські ланцюги постачання, про що свідчать темпи зростання експорту харчових продуктів до ЄС прискорились до 19% на рік під час війни[12]. 10 найбільш перспективних товарних секторів для інтеграції в Єдиний ринок ЄС з фокусом на МСП, які здатні генерувати вищу додану вартість: харчові продукти, фармацевтична продукція, деревообробка та вироби з деревини, інші неметалеві мінеральні продукти, меблі, електрообладнання, напої, готові металеві вироби, текстиль, хімічна продукція[12]. Однак в інших галузях не все так добре, особливо усвідомлюючи реалії українського бізнесу.

Ось як автоматизація та цифровізація сприяють вирішенню викликів євроінтеграції:

1. **Підвищення ефективності та продуктивності.** Автоматизація та оптимізація рутинних завдань значно підвищують ефективність роботи підприємств, зменшують витрати та помилки. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє автоматизувати виробничі процеси, оптимізувати управління ресурсами та підвищувати продуктивність. Дослідження KPMG свідчать, що інвестиції в технології допомогли 87% компаній у світі збільшити прибутки[8], а компанії, які не лише впроваджують технології, а й переглядають бізнес-процеси, знижують операційні витрати. Це дозволяє компаніям стати більш продуктивними та конкурентоспроможними, що є критичним для успіху на європейських ринках з високою конкуренцією.

2. **Зменшення витрат.** Автоматизація дозволяє скоротити час виконання процесів, знизити витрати та ризики. Впровадження енергоефективних технологій сприяє зниженню собівартості продукції. Оптимізація витрат є необхідною умовою підвищення

конкурентоспроможності. Програмні засоби для автоматизації дозволяють знизити витрати.

3. Адаптивність та швидкість реагування. Сучасний ринок змінюється швидко, і підприємства повинні мати здатність до оперативного реагування. Автоматизація дозволяє скоротити час, необхідний для виконання бізнес-процесів, забезпечуючи швидшу реакцію на зміни у зовнішньому середовищі та підвищуючи гнучкість бізнес-моделей.

4. Покращення якості та зменшення помилок. Людський фактор завжди несе можливість помилок. Автоматизація значно зменшує ймовірність помилок, особливо в рутинних процесах, що підвищує якість виконання завдань та продукції/послуг. Висока якість є ключовою для відповідності стандартам ЄС. Цифрові системи також забезпечують більш точні дані для аналізу та прийняття стратегічних рішень[8].

5. Підтримка гармонізації законодавства та стандартів. Хоча самі технології не замінюють гармонізацію законодавства, цифрові системи є інструментом для її реалізації та контролю. Підключення до спільних митних ІТ-систем ЄС (CCN, NCTS), використання електронної сертифікації у фітосанітарній політиці, автоматизація процесів на митниці – все це дозволяє вже зараз ефективно працювати з Єврозоною[16].

6. Розвиток людського капіталу та навчання. Впровадження цифрових технологій вимагає навчання персоналу. Освітні програми та курси допомагають підприємцям розвивати навички, необхідні для конкурентоспроможності та виходу на європейські ринки. Наприклад AgriAcademy для агросектору та відеокурс "Штучний Інтелект для підприємців в Україні"[11], Освітній портал Дія та бізнес акселератори Дія.Бізнес. Адже продуктивність персоналу забезпечує ефективність бізнесу в цілому.

7. Зміцнення адміністративної спроможності (в тому числі державної). Використання інструментів інформаційного суспільства (цифровізація) підвищує прозорість та ефективність державного управління. Україна має розвинену систему електронного урядування (e-governance), де

громадяни можуть отримувати доступ до державних послуг через онлайн-платформи та застосунки[16]. Це може сприяти зміцненню адміністративної спроможності державних установ, відповідальних за регулювання та нагляд у різних секторах.

8. Стимулювання розвитку бізнесу. Цільовий сценарій цифровізації в Україні передбачає систематичну державну підтримку заходів щодо впровадження цифрових інструментів та стимулювання цифровізації секторів економіки та бізнесу. Це може допомогти подолати складнощі бізнес-середовища, такі як надмірне регулювання та бюрократія[16, с. 41]. ЄС також підтримує цифрову трансформацію МСП через різні програми.

Висновки

Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації є складним і багаторівневим процесом, і цифрова трансформація є ключовим фактором цього процесу. Автоматизація та цифровізація є не лише інструментами для внутрішнього вдосконалення українського бізнесу, але й необхідною умовою для підвищення його конкурентоспроможності та успішної інтеграції в Єдиний ринок ЄС.

Ці процеси сприяють адаптації до вимог європейського ринку, вдосконаленню процесів відповідно до міжнародних стандартів та підвищенню прозорості як бізнесу, так і державного управління. Вони дозволяють підвищити ефективність, знизити витрати, покращити якість та швидкість реагування, що є критичним у конкурентному європейському середовищі.

Незважаючи на позитивні тенденції та наявність потенціалу до впровадження новітніх цифрових інструментів, Україна все ще займає відносно низькі позиції у світових цифрових рейтингах, що вимагає подальших зусиль та інвестицій у цьому напрямку.

Таким чином, автоматизація та цифровізація є фундаментальними елементами стратегії інтеграції українського бізнесу до ЄС, забезпечуючи його здатність ефективно функціонувати, конкурувати та розвиватися на єдиному європейському ринку.

Література:

1. Бугас В. В., Руднічок В. С. **Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації** // *European scientific journal of Economic and Financial innovation*. 2025. №1(15). DOI: <http://doi.org/10.32750/2025-0118>. URL: <https://journal.eae.com.ua>
2. **Europe Business Process Automation Market Report** [Електронний ресурс] // Cognitive Market Research. – Режим доступу: <https://www.cognitivemarketresearch.com/regional-analysis/europe-business-process-automation-market-report>
3. **Europe Business Process Automation Market Size Report, 2026** [Електронний ресурс] // KBV Research. – Режим доступу: <https://www.kbvresearch.com/europe-business-process-automation-market/>
4. **Europe Process Automation Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025 – 2030)** [Електронний ресурс] // Mordor Intelligence. – Режим доступу: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-process-automation-market>
5. Пришляк К. М. **Increasing Companies' Competitiveness through Business Process Automation** // *Ефективна економіка*. 2024. № 3. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.3.60>.
6. Khodorkovskiy O. **The Impact of AI Assistants on Optimising Business Processes and Increasing Productivity of Enterprises in Ukraine** // *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 13. Publ. date: 04.01.2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14598994>.
7. **Workflow Automation Statistics & Trends in 2023** [Електронний ресурс] // Cflow UK. – Режим доступу: <https://www.cflowapps.co.uk/workflow-automation-statistics/>
8. **Пикало О.** Інвестиції у технології допомогли 87% компаній у світі збільшити прибутки – KPMG [Електронний ресурс] // Forbes.ua. – Режим доступу: <https://forbes.ua/news/87-kompaniy-zafiksuvali-zrostannya-pributkiv-zavdyaki-investitsiyam-u-tekhnologii-kpmg-10022025-27014>
9. **Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці** [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 14.03.2024. – Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3839789-blizko-tretini-inozemnih-kompanij-u-polsi-stvorili-ukrainci.html>
10. **Зовнішня торгівля України товарами за 2024 рік (експрес-випуск)** [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 14.02.2025. – Режим доступу: <https://stat.gov.ua/uk/publications/zovnishnya-torhivlya-ukrayiny-tovaramy-za-2024-rik-ekspres-vypusk>
11. **Можливості для українського бізнесу від членів Альянсу стійкості МСП** [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України. – 10.03.2025. – Режим доступу: <https://www.me.gov.ua/News/Detail/bae18868->

[45f8-43e4-989b-dc5c6ada636a?lang=uk-](https://www.epravda.com.ua/biznes/ukrajinski-virobniki-ta-yediniy-rinok-yes-chi-gotoviy-biznes-do-integraciji-805952/)

[UA&title=MozhливostiDliaUkrainskogoBiznesuVidChlenivAliansustikostimsp](https://www.epravda.com.ua/biznes/ukrajinski-virobniki-ta-yediniy-rinok-yes-chi-gotoviy-biznes-do-integraciji-805952/)

12. **Українські виробники та Єдиний ринок ЄС: чи готовий бізнес до інтеграції** [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 28.04.2025. – Режим доступу: <https://epravda.com.ua/biznes/ukrajinski-virobniki-ta-yediniy-rinok-yes-chi-gotoviy-biznes-do-integraciji-805952/>
13. **Який розвиток очікується в торгівлі Україна-ЄС у контексті Євроінтеграції?** [Електронний ресурс] // BDO в Україні. – 24.03.2025. – Режим доступу: <https://www.bdo.ua/uk-ua/news-2/2025/on-ukraines-readiness-to-join-the-eu>
14. **EU to invest €1.4 billion in artificial intelligence, cybersecurity, digital skills** [Електронний ресурс] // Reuters. – 2025. – 28 березня. – Режим доступу: <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/eu-invest-14-billion-artificial-intelligence-cybersecurity-digital-skills-2025-03-28>
15. **EIB Investment Survey 2024: More than 70% of European companies invested in digital transformation** [Електронний ресурс] // European Investment Bank (EIB). – 2024. – Режим доступу: <https://www.eib.org/en/press/all/2024-386-eib-investment-survey-2024-more-than-60-of-european-companies-have-invested-in-climate-mitigation-and-adaptation-and-more-than-70-in-their-digital-transformation>
16. **Аналітичний звіт до Повідомлення Комісії щодо заявки України на членство в ЄС. SWD(2023) 30 final** [Електронний ресурс] / Європейська Комісія. – Брюссель, 01.02.2023. – Укр. мов. – Режим доступу: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Analitychnyj-zvit-YEK-ukrayinskoyu.pdf>